

ADABIYOT DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN
FOYDALANISH SAMARASI

Rahimova Malika

Xorazm viloyat Shovot tuman 40-son umumiy
oʻrta taʼlim maktabi ona tili va adabiyot oʻqituvchisi

Annotatsiya: Maqolada taʼlimdagi innovatsion texnologiyalar va interfaol usullarni ona tili va adabiyot darslarida foydalanish yoʻllari va uning samarasi haqida maʼlumotlar berib oʻtilgan.

Kalit soʻzlar: innovatsion texnologiyalar, interfaol usullar, mustaqil fikrlash, bahs yuritish. Sinkveyn.

Annotation: The article provides information on the use of innovative technologies and interactive methods in education in the lessons of mother tongue and literature and its effectiveness.

Keywords: innovative technologies, interactive methods, independent thinking, debate. Sinkway.

Аннотация: В статье представлена информация об использовании инновационных технологий и интерактивных методов в обучении на уроках родного языка и литературы и их эффективности.

Ключевые слова: инновационные технологии, интерактивные методы, самостоятельное мышление, дебаты. Синкуэй.

Bugungi shiddat bilan jadallashib borayotgan taraqqiyot davrida dunyo har daqiqada oʻzgarmoqda. Oʻsib kelayotgan avlodning fikrlashi, dunyoqarashi turlicha va bu jarayon bugungi taʼlim tizimida oʻqituvchining tinimsiz izlanishga, yangidan yangi gʻoyalarni qoʻllashga, taʼlimda innovatsion texnologiyalardan, AKTdan foydalanish zaruratini tobora orttirmoqda. Maʼlumki, “Adabiyot” darslariga noanʼanaviy darslarni olib kirish va uni taʼlim mazmuniga singdirish, dars oʻtishning yangi-yangi usullarini topish Davlat taʼlim standartlari talablarini bajarishga zamin yaratadi. Inson shaxsini har tomonlama kamol toptirish, oʻsib kelayotgan yosh avlodda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga hurmat tuygʻusini uygʻotishda, milliy tilga, oʻz xalqining anʼanalariga iftixor hissini kamol toptirishda “Adabiyot” darslarining oʻrni beqiyosdir. Shunday ekan, biz ham oʻz darslarimizni tashkil

etishda aynan shu maqsadlarni ko'zlagan holda ish olib boramiz. Keyingi paytlarda ilg'or tajribali o'qituvchilar tamonidan darsning seminar -dars, bahs - dars, suhbat - dars, sinov - dars, konferensiya - dars, sayohat-dars kabiturlari o'tkazilmoqda. Bunday dars turlari o'quvchining dars paytidagi loqaydligiga barham berib, unda faollikni uyg'otadi, bolani o'ylashga, muhokamali fikr yuritishga, so'zlashga va izlanishga hamda mehnat qilishga o'rgatadi. Buning uchun hamma vaqt o'qituvchi, o'z o'quvchilariga nisbatan ko'proq shug'ullanib, bilim va mahoratini tinmay oshirib borishi zarur. Shundagina u o'z nomiga munosib faoliyat kishisi bo'ladi. Mehnatning samarasi sifatida har bir darsi mazmunli, maroqli orginalligi bilan farqli ekanligini, uning mashg'ulotlariga o'quvchilar tabora qiziqib borayotganliklarini, shogirdlarining dars jarayonida o'quv materiallarini, o'zaro ishtiyoq bilan o'rganishga kirishib faollik va uyushqoqlik ko'rsatayotganliklarini qalbdan his etadi. Bunday natijaga, shubhasiz dars jarayonida oqitish usullaridan har tomonlama foydalanish orqali erishish mumkin. Men o'z darslarimni o'tish qulay va jonli bo'lishi uchun turli ko'rgazmaliqurollar ishlab chiqaman, ulardan o'z vaqtda va o'rnida foydalanishga harakat qilaman. Murakkab mavzuni o'quvchilar ongiga osongina yetkazish uchun "Aqliy hujum", "Zakovat", "Modul dars", "Zigzak", "Interfaol", "O'yin dars", "Munozarali-bahsli dars", "Sayohat dars", "Musobaqa dars" kabi usullardan foydalanaman. Darslarda o'zim o'rgatgan manbalardan, savollar yoki testlardan unumli foydalanishga harakat qilaman. Ta'lim har doim yangilanishga

mushtoqdir. Shuning uchun, iloji boricha, ta'limning yangi usullari ustida izlanishimiz talab etiladi. Chunki o'quvchilarga ham bir xil qolipdagi darslar yoqmaydi, ularni zeriktiradi. Natijada o'quvchi darsni yaxshi o'zlashtira olmaydi. Har bir usuldagi darslar ikki-uch marta o'tilganda o'zini oqlaydi. Me'yoridan oshmasligi, o'quvchilarni zeriktirmasligi uchun usullarning turlicha bo'lishi darsning samaradorligini yanada oshiradi. Dars jarayonlarida notiqlik, suhbat, hikoya, mustaqilish, yozma ish, zamon bilan bog'lash, mustaqil fikrga tayanish shakllariga katta e'tibor berishimiz lozim. Har bir o'tilayotgan darsga o'quvchilar tomonidan berilayotgan baho biz uchun qadrlidir. Hozirda ta'lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iborat. Interfaol usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi. Yana darslarimni qiziqarli va

tushunarli bo'lishi uchun "Sinkveyn", "Assesment", "Tushunchalar tahlili" kabi metodlardan ham, yana "Matn tahlili" metodlarini ham ko'p bora qo'llayman, chunki bir xil metodlarni qo'llash ham bolalarni zeriktirib qo'yishi mumkin shuning uchun ularni tez-tez almashtirib turaman bu esa darsimni samarali chiqishiga sabab bo'ladi. Misol uchun "Sinkveyn" metodidan foydalanish orqali o'quvchilar so'z turkumlarini yana bir bor esga olishadi. Misol uchun "Kuntug'mish" dostoni yuzasidan o'quvchilarga sinkveyn tuzish vazifasi berilsin. Bunda o'quvchilar asr ichida biror so'zni olib bajarishadi.

1. Sandiq
2. Katta, chiroyli
3. Yasaladi, solinadi, quluf lanadi
4. Usta chiroyli sandiqlar yasadi
5. Quti

Bugungi kunimiz nihoyatda shiddatkor. U har bir o'qituvchidan o'z ishiga ijodiy yondashishni, ta'limning yangi shakllaridan foydalangan holda dars samaradorligini oshirishni talab qilmoqda. Ayniqsa, adabiyot darslarida o'quvchi o'zligini anglasa, o'zini va o'zgalarni tushuna olsa, o'qituvchi o'zining kamchiliklarini ko'ra olsa va ularni to'g'rilashda g'ayratli bo'lsagina, dars kashfiyot darajasiga yetadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojatnomasi. T.: "O'zbekiston", 2020.
2. Sh. Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qattiyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz O'zbekiston nashriyoti Toshkent -2017.
3. Adabiyot nazariyasi. Darslik. Toshkent -2017.
4. ziyonet.uz